

SHAFTOLI BARGLARINING BUJMAYISHI VA KLASTEROSPORIOZ KASALLIKLARI HAMDA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARINING NAZARIY ASOSLARI

Sodiqov Baxrom Sattorovich¹, Namozova Odina Maxmud qizi²

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220561>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaftoli yetishtiruvchi yetakchi mamlakatlar va yetishtirishda jiddiy xavf tug'dirayotgan kaslliklar hamda ularga qarshi kurashish choralari batafsil o'rganilgan. Shaftoli yetishtirishda dunyoda ma'lumotlariga ko'ra Xitoy mamlakati 16800000 tonna hosil yetishtirib yetakchilik qilib kelmoqda, keyingi o'rinlarda Italiya, Turkiya, Gretsiya va Ispaniya mamlakatlari yetakchi 5 talik mamlakatlari hisoblanadi. Bizning mamlakat esa 211955 tonna hosil yetishtirib 13-o'rinni egallagan, mamlakatimizda va dunyoda shaftoli yetishtirishda jiddiy xavf tug'dirib kelayotgan barglarining bujmayishi va klasterosporioz asosiy kasalliklari hisoblandi. Bu kasalliklarni keltirib chiqaruvchisi *Taphrina deformans* va *Stigmina carpophila* zamburug'lari sanaladi. Kasllikka oldini olishda va qarshi kurashishda turli xil fungitsidlar bilan ishlov berish orqali 60-70% oldini olish va 124-149 % ga hosildorlikni oshirish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: shaftoli, barglarining bujmayishi, klasterosporioz, zamburug', bakteriya, *Taphrina deformans* va *Stigmina carpophila*.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются ведущие страны-производители персиков, заболевания, представляющие серьезную угрозу производству, и меры борьбы с ними. Согласно данным, ведущим мировым производителем персиков является Китай, производящий 16,8 млн тонн урожая, за ним следуют Италия, Турция, Греция и Испания, которые входят в пятерку стран-лидеров. В нашей стране, занявшей 13-е место с урожаем 211 955 тонн, основными болезнями персика были признаны курчавость листьев и кластероспоридоз, которые представляют серьезную угрозу производству персиков в нашей стране и мире. Возбудителями этих заболеваний являются грибы *Taphrina deformans* и *Stigmina carpophila*. Установлено, что обработка различными фунгицидами позволяет предотвратить и бороться с фитофторозом на 60-70% и повысить урожайность на 124-149%.

Ключевые слова: Персик, курчавость листьев, кластероспоридоз, грибок, бактерии, *Taphrina deformans* и *Stigmina carpophila*.

Abstract. This article examines the leading peach-growing countries and the diseases that pose a serious threat to their cultivation, as well as measures to combat them. According to world data, China is the leader in peach cultivation, producing 16,800,000 tons of the crop, followed by Italy, Turkey, Greece and Spain, which are the top 5 countries. Our country, which produced 211,955 tons of the crop, ranked 13th. Leaf curl and clusterosporiosis, which pose a serious threat to peach cultivation in our country and the world, are the main diseases. The causative agents of these diseases are the fungi *Taphrina deformans* and *Stigmina carpophila*. It has been found that treatment with various fungicides can prevent and combat diseases by 60-70% and increase yield by 124-149%.

Key words: Peach, leaf curl, clusterosporiosis, fungus, bacteria, *Taphrina deformans* and *Stigmia carpophila*.

Kirish.

Dunyo bo'yicha shaftoli yetishtirishda worldpopulationreview.com saytining 2022-yil ma'lumotlariga ko'ra Xitoy mamlakati 16800000 tonna hosil yetishtirib yetakchilik qilib kelmoqda, keyingi o'rinlarda Italiya, Turkiya, Gretsiya va Ispaniya mamlakatlari yetakchi 5 talik mamlakatlari hisoblanadi¹. Bizning mamlakat esa 211955 tonna hosil yetishtirib 13-o'rinni egallaganini ma'lum qilgan (1-jadval va 1-rasm).

1-jadval

Shaftoli mevalarini yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar ro'yxati va yetishtirilgan hosil miqdori, tonna. (2022)

№	"Mamlakatlar", Shaftotli ishlab chiqarish tonnasi 2022	№	"Mamlakatlar", Shaftotli ishlab chiqarish tonnasi 2022
1	CN, "China", 16800000	21	KP, "North Korea", 122421
2	IT, "Italy", 1151490	22	JP, "Japan", 116900
3	TR, "Turkey", 1008185	23	JO, "Jordan", 105035
4	GR, "Greece", 894510	24	AF, "Afghanistan", 97705
5	ES, "Spain", 870720	25	AU, "Australia", 88680
6	US, "United States", 666490	26	VE, "Venezuela", 76679
7	IR, "Iran", 577296	27	IL, "Israel", 67120
8	CL, "Chile", 312907	28	BO, "Bolivia", 59019
9	EG, "Egypt", 272592	29	AZ, "Azerbaijan", 57727
10	MA, "Morocco", 247870	30	AM, "Armenia", 49711
11	MX, "Mexico", 238042	31	GT, "Guatemala", 47919
12	FR, "France", 232030	32	PE, "Peru", 47910
13	UZ, "Uzbekistan", 211955	33	RU, "Russia", 46700
14	BR, "Brazil", 208823	34	RS, "Serbia", 45384
15	KR, "South Korea", 201759	35	SY, "Syria", 43734
16	ZA, "South Africa", 2 01254	36	LB, "Lebanon", 35851
17	DZ, "Algeria", 191334	37	PT, "Portugal", 32830
18	TN, "Tunisia", 156000	38	GE, "Georgia", 31500
19	AR, "Argentina", 151507	39	CO, "Colombia", 31307
20	PK, "Pakistan", 143329	40	TJ, "Tajikistan", 30672

1-rasm. Mamlakatlar bo'yicha shaftoli mevalarini yetishtirish ko'rsatkichi 2022-yil (tonna).

Tijorat maqsadida shaftoli yetishtirish bir qancha sabablarga ko'ra murakkab jarayon hisoblanadi. Ulardan biri shaftolining ko'plab zamburug'li va bakterial kasalliklarga moyilligi bo'lib, bu meva hosildorligi va sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, ba'zi hollarda esa daraxtlarning umrini qisqartirishi mumkin. Birgina Xitoyda shaftoli va nektarinda 25 dan ortiq zamburug'li kasalliklar aniqlangan. Ular orasida barg bujmayishi, klyasterosporioz eng keng tarqalgan kasalliklar hisoblanadi. Shaftoli bog'larida ko'p uchrab turadigan hamda hosil sifatiga va miqdoriga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadigan kasallikdan biri shaftoli bargining bujmayishi (*Taphrina deformans* (Berk.) Tul.) kasalligi hisoblanadi. Natijada kasallikka chalingan barglar qalinlashadi, bujmayadi, shakli buziladi va to'kilib ketadi. Meva kurtaklari kam shakllanadi, kelgusi yil hosili kamayadi, daraxtlarning sovuqqa chidamlilik xususiyati pasayadi. Shaftolining **Klyasterosporioz**, teshikchali dog'lar — danakli meva daraxtlarida *Clasterosporium carpophilum* zamburug'lari qo'zg'atadigan kasallik. Daraxtlarning bargi, kurtagi, guli, bo'g'imlari, mevakurtak va kurtak shoxlari zararlanadi. Barglarda dumaloq och-qo'ng'ir dog'lar paydo bo'lib, 1-2 haftadan so'ng teshikchalar paydo bo'ladi. Novda va kurtaklarda kichkina mayda tiniq to'q sariq, qizg'ish dog'lar paydo bo'lib, yoriladi, ulardan tiniq yelimsimon modda ajralib chiqadi. Zararlangan novda va kurtaklar qurib qoladi. Mevalarda ham dastlab mayda qizg'ish dog'lar, so'ngra zararlangan joylarda yoriqlar, meva po'stida qora qo'tirsimon dog'lar yuzaga keladi. Bu kasallik ko'pincha o'rik, shaftoli, olcha va gilosga katta zarar yetkazadi. Zamburug', asosan, zararlangan o'simlik qoldiqlarida mitseliy yoki konidiya shaklida qishlaydi. Bahorda yog'ingarchilik ko'p bo'lganda kasallik avjlanadi.

**2-rasm. Barg bujmayish kasalligi
(Jerald Xolms-2018)**

**3-rasm. Teshikli dog‘lanish kasalligi
(Dmitriy Belov-2022)**

Tadqiqot obyekti va ushlari.

Tadqiqot obyekti Shaftoli o‘simligining barg bujmayishi va klasterosporioz kasalliklarini monitoring qilish hamda ularga qarshi kurash choralarini hisoblanadi.

Shaftoli barglarining bujmayishi va klasterosporioz kasalliklarini hamda ularga qarshi kurash choralariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilishda asosan Google scholar, ResearchGet, Scopus va Web of Science bazalari, shu bilan birga Toshkent davlat agrar universiteti axborot resurs markazida mavjud adabiyotlardan va worldpopulationreview.com saytidan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Y.A. Matyakubova va boshqalar ma‘lumotlariga ko‘ra Xorazm viloyati Yangibozor tumani bog‘larida olib borilgan kuzatuvlar doirasida shaftoli tuplarida klyasterosporioz (teshik dog‘lanish) kasalligi uchragan. Barglarda kasallik belgisi dumaloq, avvalgisiga qizg‘ish-siyohrang, qizil-qo‘ng‘ir dog‘lar hosil qiladi. Dog‘larning rangi daraxt navlariga bog‘liqlikda keyinchalik, bu dog‘lar och jigarrang, hatto jigarrang o‘rtasi qizg‘ish-qo‘ng‘ir hoshiyalanadi. Dog‘lar birinchi paydo bo‘lgan davrda nuqtasimonga o‘xshab ko‘rinsa, bir necha kundan so‘ng 2-5 mm ga yetadi, 1-2 haftadan so‘ng qurigan dog‘lar tushib ketadi, barglar esa sochma o‘q bilan otganday teshilib qoladi. Barglarda dog‘lar barg cheti yoki asosiy barg tomiri yonida paydo bo‘ladi, bir biri bilan qo‘shilib tushib ketgach xuddi hasharot barglarni yeganday bo‘lib ko‘rinadi. Kasallikka uchragan barglarning ko‘pchiligi yoki bir qismi quriydi va to‘kilib ketadi [1].

A. Sheraliyevning umumiy va qishloq xo‘jaligi fitopatologiyasi o‘quv qo‘llanmasida shaftolining bargi zamburug‘ mitseliysining rivojlanishi natijasida mog‘or bilan qoplanishi. Temir yetishmaganda esa xloroz paydo bo‘lishi, xloroz daraxt yuqori qismidagi barglarining sarg‘ayishi va barglarning qurib to‘kilishiga sabab bo‘ladi. Shaftoli shirasi (*Myzodes persicae*) virus kasalligini tarqatuvchi hisoblanadi. Virus kasalliklarining sog‘lom o‘simliklarga o‘tishi bir necha minutdan (0,5-2 min) bir necha soatgacha davom etishi mumkinligini aytib o‘tgan. Xitoy, Ispaniya va AQShning asosiy shaftoli kasalliklari ishlab chiqaruvchilar, maslahatchilar, tadqiqotchilar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun katta jiddiy xavf tug‘diradi [2,3].

N.K. Ibragimov va boshqalar olib borgan tajribalarida O‘zbekistonda barg bujmayishi bilan faqat shaftoli zararlanadi. Barg bujmayish kasalligining rivojlanish davri aprel oyining birinchi dekadasi boshlanib, may oyining uchinchi dekadasi esa eng kuchli zararlanishini namoyon qildi. May oyining uchinchi dekadasi va iyun oyining birinchi besh kunligida zararlangan barglar to‘kila boshlaydi. Tajribalarda Andijon viloyatida shaftoli navlarida barg

bujmayish kasalligi bilan zararlanganda 40-45% ni tashkil qilgan. Ushbu kasallikni rivojlanishi ob-havo sharoitiga va namlikka bog'liq bo'lib, Farg'ona vodiysi sharoitida 40-50 kunni tashkil qiladi. Shuni hisobga olgan holda fungitsidlar bilan ishlov berish jarayonini barg bo'rtishidan oldin qo'llash yaxshi natija beradi. Shaftolidagi barg bujmayishini qo'zg'atuvchi zamburug' *T. deformans* turi hisoblanadi, aprel oylarida yog'ingarchilik va namlik yuqori bo'lganda ushbu kasallik qo'zg'atuvchisi shaftoli barglariga kuchli zarar keltirishini ta'kidlashgan [4].

Y.V. Mikhailova va boshqalar Shaftoli barg kasalliklariga (shaftoli bargining bujmayishi (*Taphrina deformans* (Berk.) Tul.) va teshikli dog'lanish (*Stigmia carpophila* (Lév.) MB Ellis) kasalliklariga chidamliligini oshirish uchun Biosil o'simlik o'sishi regulyatoridan foydalanish bo'yicha Kavkazning Qora dengiz sohilidagi nam subtropik zonasida (Rossiya, Sochi) shaftoli bog'larida o'tkazgan tadqiqotlari natijalariga ko'ra. Biosilni fungitsidlar bilan birgalikda yarim dozada va sof shaklda qo'llash hosilning o'rganilayotgan kasalliklarga chidamliligini oshirishga imkon beradi. Biosil fungitsidlar bilan tank aralashmasida qo'llanilganda barglarning bujmayishiga nisbatan maksimal biologik samaradorlik (70% gacha) va teshikli dog'lanishga nisbatan 60% gacha kuzatildi. Biosil o'simliklar o'sishi regulyatoridan foydalanish shaftoli agrotsenozlarida fungitsidlar dozasi ikki baravar kamaytirish imkonini beradi, shu bilan birga shaftoli barglarining barglarning bujmayishiga va teshikli dog'lanish kasalliklaridan himoya qilishini aniqlashgan [5,6].

N.N. Karpun va boshqalar o'z tadqiqotlarni Rossiyaning nam subtropik hududi, Sochida, shaftoli navlari o'stiriladigan plantatsiyalarda olib borilgan va shaftoli bargining bujmayishi (*Taphrina deformans* (Berk.) Tul.) va teshikli dog'lanish (*Stigmia carpophila* (Lév.) kasalligi bilan zararlanishi oldini olishda bir qator tajribalar olib borgan. Shaftoli barglarning bujmayishida o'simlikning fotosintetik faolligi 12,5-14,8% ga susaytirgan, teshikli dog'lanish kasalligidan esa fotosintetik faolligi 6,4-15,2% ga pasaygan. Kasallikdan zararlanishning oldini olishda o'simlikka immunoinduktorlari Albit, Immunotsitofit va Ekogel bilan sof shaklda va birgalikda yarim dozali fungitsidlar bilan ishlov berish natijasida fotosintetik jarayonlarning faollashishi kuzatilgan. Bundan tashqari Immunoinduktorlarning shaftoli organizmiga ijobiy ta'sir qilib hosildorlikni oshirdi. Albit fungitsidlar bilan aralashmasi qo'llanilgan o'simliklarda hosildorlik 124-149 % ga oshgani aniqlangan. Olingan ma'lumotlar ariza berishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi Shaftoli agrotsenozlarida immunoinduktorlar [7].

E. Bellini va boshqalar olib borgan tadqiqotlarida Shaftoli bog'larida barglarining bujmayishiga sabab bo'lgan *Taphrina deformans* (Berck.) Tul. eng keng tarqalgan kasalliklardan bir ekanligini ta'kidlashgan. Ushbu kasallikning oldini olish uchun har yili katta miqdordagi fungitsidlar sarflanadi, bu esa ishchi xodimlar uchun xavf va ishlab chiqarish narxiga salbiy ta'sir qiladi. Bir necha yil oldin barglarning burishishiga chidamli shaftoli navlarini olishda o'z-o'zini changlatish yo'li bilan olingan "DOFI-84.364" duragay nasli *T. deformans*lariga bardoshli deb hisoblangan. 4 yil davomida kuzatish olib borilganda o'simliklarning kasallikka chidamliligi nisbatan yuqori deb topilgan [8].

E. Giordani va boshqalar, tadqiqotlarida butun dunyo bo'ylab hosildorlikka va o'simliklarning uzoq umr ko'rishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan shaftoli barglarining bujmayishiga sezuvchanlik genetikasi *Taphrina deformans* zamburug'iga yuqori darajada chidamli "Dofi-84.364" duragay nasl, shuningdek, Florensiya universitetida olingan 8 navda o'rganilganda. Irsiylik va birlashtirish qobiliyati 20 ta oilaning ota-ona va nasl barglarining bujmayish ko'rsatkichlarini solishtirish orqali baholagan. Barg bujmayish kasalligiga moyillikni nazorat qiluvchi qo'shimcha genlarning mavjudligi aniqlangan. Kutilganidek, shaftolining "Dofi-84.364" duragay nasli barglarning bujmayishiga sezuvchanligi past donor bo'lib chiqdi.

Nasl testlari barglarning jingalak kasalligiga kamroq moyil bo'lgan genotiplarni olish imkoniyatini oshirish katta ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tgan [9].

V. Raggi olib borgan tadqiqotlarida shaftoli barglarining *Taphrina deformans* (Berk.) Tul tomonidan zararlangan barg yuzalari, sog'lom barglar bilan solishtirgan. Vaqti-vaqti bilan o'tkazilgan tajribalarda, plantatsiyadagi sug'orilgan o'simliklarda infeksiyalangan barglar 48 soat davomida kuzatilganda, ushbu barglarning rivojlanishi sog'lom barglarga nisbatan sust bo'lgani kuzatildi, ammo suvni ko'p to'plashi aniqlangan [10].

C.K. Kavroumatzi va boshqalar *Taphrina deformans* butun dunyo bo'ylab shaftoli yetishtirishda sezilarli yo'qotishlarga olib keladigan jiddiy shaftoli kasalligi bo'lgan barglarning bujmayishining qo'zg'atuvchisi ekanligini ta'kidlab. O'z tadqiqotlarida biz xitosan yoki xamirturush hujayra devori ekstraktlari ikki mavsumli dala sinovlarida barglarning bujmayishiga nisbatan yaxshi chidamliligini oshirishdagi o'rnini o'rganishgan. Natijada barglarining bujmayishiga qarshi olib borilgan tadqiqotlarda bir qator ijobiy natijalar namoyon bo'ldi, xususan xitozan va xamirturush hujayra devori ekstraktlari uchun mos ravishda 62,6% va 73,9% gacha kasallikning oldini olish samaradorligini ko'rsatdi. Xitozanni mis gidroksid bilan birgalikda qo'llash kasallikning salbiy oqibatlarini 79,5-93,18% gacha oldini olishi aniqlangan [11].

F. Akbar va boshqa bir qator olimlar shaftoli barglarining bujmayish jiddiy xavf tug'diradigan zamburug'li kasallik ekanligini ta'kidlab. Kasallikni keltirib chiqaruvchi *Taphrinaceae* oilasiga mansub, fito-parazit zamburug'lardir. Kasallikning oldini olishda asosan kimyoviy fungitsidlar foydalanish keng tarqalgan usul; ammo, ulardan ko'p foydalanish sog'liq va atrof-muhit uchun turli darajadagi xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu kabi muammolarning oldini olishda tejamkor va ekologik toza bo'lgan yechimlarni topish dolzarb hisoblanadi. Mikroblarga qarshi kurashishda, biofungitsidlar va biopestitsidlar kabi biologik vositalardan foydalanish orqali, kasallik uchun mas'ul bo'lgan zamburug'larni aniq nishonga olishi mumkinligini ta'kidlab o'tishgan [12].

A. Smykov va boshqa olimlar ma'lumotlariga ko'ra barglarning bujmayishi kasalligini qo'zg'atuvchisi (*Taphrina deformans* Tul.) qo'ziqorini, shaftolining asosiy kasalliklaridan biri bo'lib, hosilning keskin pasayishiga va hatto daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. 2012-2016-yillar davomida olib borgan tadqiqotlari Nikita botanika bog'ida yetishtirilgan 44 shaftoli navini o'z ichiga oldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra va barqaror qarshilik ko'rsatdi: "Krimskiy Shedevr", "Lakomiy", "Nikitskiy Podarok", "Blagorodniy", "Temisovski" Nikitskiy, "Drujskiy" va "Nikitskiy". "Progress", "Pushistiy Ranniy", "Chempion Ranniy" va "Krimskiy shedevr" kabi navlar barg bujmayishi kasalligiga chidamli ekanligi aniqlandi [13].

S. Moscatello va boshqa bir qator olimlar olib borgan tadqiqotlarida shaftoli barglarining bujmayish kasalligining ya'ni bargning barcha qismlari infeksiyalangan shaftoli barglarining metabolizmiga ba'zi ta'sirini o'rganishgan. Bu kasallikka uchragan barglari juda kam xlorofillni o'z ichiga olgan va juda kam yoki umuman fotosintez jarayoni amalga oshmagan. Kasallangan barglar fruktoza va ayniqsa glyukozaning yuqori miqdoriga ega, ammo saxaroza, sorbitol va ayniqsa kraxmalning miqdori kamaygan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kasal barglarning metabolizmining ayrim jihatlari pishmagan barglariga o'xshaydi. Ya'ni, fotosintetik funksiya pasayadi, barg shakarni eksport qilishdan ko'ra import qilishini aniqlashgan [14].

Shaftoli olma va nokdan keyin uchinchi o'rinda turadigan ko'p hosil beruvchi mevali daraxt turidir. Ushbu tur *Prunus persica*, boshqa o'stiriladigan *Prunus* turlaridan farqli o'laroq, tabiiy ravishda o'z-o'zini changlatadi. Uning kelib chiqish va xilma-xillik markazi Xitoy xisoblanadi, u erda madaniylashtirilgan. Taxminan 3000-yil oldin shaftoli Xitoydan Osiyo

qit'asidagi barcha mo'tadil va subtropik iqlimga ko'chirilgan va keyin 2000-yildan ko'proq vaqt avval Buyuk Ipak yo'li orqali Forsga (hozirgi Eron) va u erdan butun Yevropaga tarqalgan. Yevropadan uni ispan va portugal tadqiqotchilari Amerikaga olib ketishgan. Bu navshunoslikning keng tarixiga ega, buning natijasida sovuq mo'tadil iqlimdan tropik zonalarga moslasha oladigan, pishib yetish davri 6-8 oyni o'z ichiga oladigan navlar tanlangan. Shaftoli o'simligi tuproq va kasallik muammolariga chidamli turlararo ildizpoyalarni hosil qilish uchun *Amigdalus* va *Prunophora* kichik avlodlari turlari bilan chatishtirilgan. Bu genetika nuqtai nazaridan yangi navlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan [15].

Xulosa: Shaftoli butun dunyo bo'ylab iqtisodiy jihatdan eng ko'p etishtiriladigan mevali ekinlardan biri hisoblanib, xo'l meva holida iste'mol qilinadi hamda nektar, sharbat va turli ichimliklar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Shaftoli daraxtlari bahor paytida ochiladigan oq, pushti yoki qizil gullari tufayli manzarali o'simlik sifatida ham qadrlanadi. Xitoy dunyoda shaftoli yetishtirish bo'yicha davlat hisoblanadi. Shaftoli yetishtirishda *Klyasterosporioz*, teshikchali dog'lar va barg bujmayish kasalligi sababli katta iqtisodiy xarajat hamda hosilning sifatiga va miqdoriga jiddiy tasir qiladi. Biz o'rgangan ma'lumotlar shaftoli bog'larini borpo qilshda va parvarishlashda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matyakubova, Y.A., Sobirova, G.J. (2024). Mevali bog'larda uchraydigan zamburug' kasalliklari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 3(33), 171-173.
2. Sheraliyev, A. (2008). Umumiy va qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi. *T. "Talqin"*. 19,22,76,79 bb.
3. Luo, C.X., Schnabel, G., Hu, M., De Cal, A. (2022). Global distribution and management of peach diseases. *Phytopathology Research*, 4(1), 30.
4. Ibragimov N.K., Karimov O.K., Matmusaeva G.A. Andijon viloyatidagi shaftoli bog'larida barg bujmayish kasalligi va unga qarshi kurash choralari. "Iqlimning davom etayotgan o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun agrobiologik xilma-xillikni o'rganish, saqlash va barqaror foydalanish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 28-sentabr 2023-yil. 613-617 bb.
5. Mikhailova, Y.V., Karpun, N. N., Pantiya, G. G. (2022, June). The use of plant growth regulator Biosil in peach orchards in order to increase resistance to diseases in the humid subtropics of the Black Sea coast of the Caucasus. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1045, No. 1, p. 012037). IOP Publishing.
6. Mikhailova, Y.V., Karpun, N.N. (2021, March). Effect of plant growth regulators on the induction of peach resistance to leaf curl. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 723, No. 2, p. 022058). IOP Publishing.
7. Karpun, N.N., Mixaylova, Ye.V., Yanushevskaya, E.B. (2017). Vliyaniye immunoinduktorov na fotosinteticheskuyu aktivnost i ustoychivost persika k bolezniam. *Sadovodstvo i vinogradarstvo*, (4), 30-35.
8. Bellini, E., Giordani, E., Perria, R., Paffetti, D. (2001, July). Leaf curl in peach: new resistant genotypes and molecular markers. In *V International Peach Symposium 592* (pp. 649-653).
9. Giordani, E., Nin, S., Nencetti, V., Padula, G., Pinto, C. (2023). Inheritance for resistance to leaf curl [*Taphrina deformans* (Berk.) Tul.] in peach cultivars estimated by exploring mixed models. *Euphytica*, 219(1), 1.

10. Raggi, V. (1987). Water relations in Peach leaves infected by *Taphrina deformans* (Peach leaf curl)—diffusive resistance, total transpiration and water potential. *Physiological and Molecular Plant Pathology*, 30(1), 109-120.
 11. Kavroumatzi, C.K., Matziarli, P., Chatzidimopoulos, M., Boutsika, A., Tsitsigiannis, D.I., Paplomatas, E., Zambounis, A. (2024). Control of Peach Leaf Curl with Foliar Applications of Plant Immunity Inducers and Insights in Elicitation of Defense Responses against *Taphrina Deformans*. *Journal of Fungi*, 10(5), 325.
 12. Akbar, F., Khan, H., Khadim, N., Rahman, A.U., Ullah, R., Ahmad, N., Ke, C. (2023). Current status of peach leaf curl disease in Pakistan and future management strategies.
 13. Smykov, A., Fedorova, O., Ivashchenko, I. (2017, September). Evaluating peach cultivars bred by Nikita Botanical Gardens by resistance to leaf curl and powdery mildew. In *International Symposium on Horticulture: Priorities and Emerging Trends 1255* (pp. 55-60).
 14. Moscatello, S., Proietti, S., Buonauro, R., Famiani, F., Raggi, V., Walker, R. P., Battistelli, A. (2017). Peach leaf curl disease shifts sugar metabolism in severely infected leaves from source to sink. *Plant Physiology and Biochemistry*, 112, 9-18.
 15. Byrne, D. H., Raseira, M. B., Bassi, D., Piagnani, M. C., Gasic, K., Reighard, G. L., Pérez, S. (2012). Peach. *Fruit breeding*, 505-569.
-